

KAPITAN JEYMS EBBOTNING XIVA XONLIGIDAGI FAOLIYATI

J.Razzaqov

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti.

O'zbekiston.

XIX asrning 20–30-yillarida inglizlar, asosan, O`rta Osiyo bozorlarini Britaniya ta'siriga olish, u erdan Rossiyani siqib chiqarishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan bo'lsalar, XIX asr 40-yillariga kelganda ular O`rta Osiyo xonliklarida o'zlarining siyosiy jihatdan to'la hukmronliklarini o'rnatish va Rossiyaga qarshi uch xonlikdan iborat koalitsiya tuzishga harakat qildilar. Inglizlar o'zlarining tajovuzkor rejalarini amalga oshirish uchun qilayotgan harakatlarini berkitishda boshqa xalqlardan ayrim kishilarni yollab, O`rta Osiyoga yuborar edilar[3.66-67-b].

Mustaqil Afg'oniston davlatining mavjud bo'lishi Imperial Rossiya va Buyuk Britaniyani bir-biriga harbiy to'qnashuv kelib chiqishiga imkon bermagan. O`sha paytda Afg'oniston Hindiston va Markaziy Osiyo o`rtasidagi devor vazifasini o`tagan. Negaki, Britaniya Afg'oniston davlatini bosib olmay turib bevosita Markaziy Osiyoga yurish qila olmasa, Rossiya ham Afg'oniston hududini chetlab o`tmay Hindistonga yurish qila olmas edi. Britaniya Afg'onistonni ham Eron kabi neytralligini saqlab qolishni istar edi. Ammo, Afg'oniston davlatining Rossiyaga hayrihohligini ochiq ma'lum qilishi Rossiyaga strategik ustunliklarni bergan. 1838-yilning dekabr oyida Britaniya armiyasining 30 ming askari Afg'oniston hududiga bostirib kirib Qobul taxtiga Britaniya Toji nomzodi shoh Sho'jani qo'yishdi. O`shanda Britaniya okkupatsiyasi uch yil davom etdi.

1839-yilda Britaniya ekspansiyasiga qarama-qarshi ravishda Rossiya ham general Perovskiy boshchiligida Xivaga qarshi harbiy harakatlarni boshlab yuborgan. Ruslar uchun bahona Xivadagi rus qullarini ozod qilish edi.

Inglizlar Buxoro amirligidagi muvaffaqiyatsiz harakatlaridan va 1839-yilgi Perovskiy ekspeditsiyasi natijasidagi Xivava Rossiya munosabatlari buzilganidan foydalanib, Xiva xonligi bilan yaqinlashishga harakat qilganlar. Ular eng avvalo 1839-yilda Mulla Husaynni so`ngra Kapitan Jeyms Ebbotni Xivaga yuborishga qaror qilganlar[3.160-b].

Xavfsiragan inglizlar navbatdagi josusni yuborishga qaror qildilar. Rus tarixchisi N.A Xalfin aytganidek "Britaniya josuslarining ini" bo'lgan Hirotdagi Britaniya konsuli Mayyor Archi Todd tomonidan Kapitan Jeyms Ebbotni Xivani rus bosqinidan saqlab qolish uchun yuboriladi. Perovskiy harbiy yurishi haqidagi mish-

mishlar allaqachon xonlikka yetib kelgani bois Olloqulixon elchini hatto josusligi haqidagi shubha bo`lsa ham qabul qilishga majbur bo`ladi[2.240-b].

Jeyms Ebbot xonga Archi Toddan yuborilgan xatni topshiradi. Ammo ushbu xat mazmunida ko`proq harbiy yordam emas, yaxshi munosabatlar o`rnatish fikri bildirilgan edi[1.87-b].

Ebbot vaziyatni tushunib, bunday muhim qarorni Archi Toddning o`zi qabul qila olmasligini aytadi. Eng yaxshi yo`l xon ihtiyoridagi rus qullarini qaytarish ekanligi haqidagi taklif bildiradi. Bu Ebbotning hiylasi bo`lib, u rus qullarini ozod qilish orqali nafaqat Xivani saqlab qolar edi. Balki, Britaniyani Rossiyaga yashi tomondan ko`rsatib, uni o`zbek xonliklariga qarshi hech qanday agressiyasi yo`qligiga va uning ushbu hududdagi ittifoqdoshi ekanligiga ishontirishi lozim edi[2.241-b].

Xiva xonligi tarixchisi Ogahiy o`z asarida Abbotning xon bilan olib borgan muzokaralari ustida to`xtab, o`tmasa ham, uning shohona hadyalar olib kelganligini va xon tomonidan qabul qilinganligini eslatib o`tadi[3.160-b].

Shuningdek, Muhammad Yusuf Bayoniyning “Shajarayi xorazmshohiy” asarida yozilishicha Ebbot Xivaga Angliya qirolining yorlig`i bilan kelgan[3.161-b].

Bayoniy Abbotning Xiva xoni Olloqulixon bilan olib borgan muzokaralari haqida to`xtalib shunday yozadi: “Ruslar... yana ellik yildan sung sizlarning viloyatlaringizni olur. Agar xoqlasangizkim, viloyatingiz davom qulingizda turib, hech kishi anga mutaarriz bulmagay, viloyatingizni xatlashib bizga bering. Xorazm ingliz yurti bo`ldi degan so`z ishtiqaor tobsun (mashhur bo`lsin), andin so`ng bu xavfdin forig` bulursiz. Bizning sizga bu suzmiz nafsoniyat yuzidan bulg`ay. Bizdan sizga foyda yetar, aslo zarar yetmasdur, xatlashgonda xoqishingizcha shartnoma yoza bering, biz sabul etarmiz.

Ebbot xonga o`z hizmatini taklif qilgan. U rus qullari bilan Sankt-Peterburgga borib, Perovskiy qo`shinini qaytarishini zimmasiga olmoqchi ekanligini aytadi. Xiva xoni Rossiya Xiva elchilarini mutlaqo hurmat qilmasligini, yuborgan elchilari hibsda yotganligini tushuntirganda, Ebbot Sankt-Peterburgni Britaniya bilan muntazam aloqasi borligini va ingliz elchisini har qanday vaziyatda ham eshitishini ta`kidlaydi[1.130-b].

Xiva xoni Britaniya va Rossiya, shuningdek o`zining harbiy qudratini solishtirmoqchi bo`lib: “Menda 20 ta to`p bor”,- deb aytgan. Ebbotdan Britaniyada va Rossiyada qachadanligini so`ragan. Ebbot esa, Rossiyada qanchaligini bilmasligini, ammo juda ko`p ekanligini aytib, Britaniya kemalari dunyoning har bir dengizida suzib yurganini va har bir kemada 20 tadan 120 tagacha zambarak borligini,

inglizlarni dunyodagi eng ko'p sonli qurollarga egalik qiluvchi millat ekanligini qo'shimcha qilgan.

Olloqulixon rus zambaraklarini daqiqasiga 12 marta o'q otish qobiliyatiga egaligi hususidagi fikriga, Ebbot Britaniya zambaraklari daqiqasiga yetti marta otishini ammo, ular songa emas, nishonga tekkizish imkoniyatiga yuqoriroq qarashlarini tushuntirgan[2.242-b].

Ebbot agar Perovski Xivani bosib ola olmagan taqdirda, yana ham ko'p sonli qo'shin bilan yurish qilishini aytib qo'rqitishga urungan. Shunda vazirlardan biri: "Agar biz jangda o'lsak, shahid ketamiz" - deb javob bergan. Ebbot bunga topqirlik bilan: "Ayollaringizchi? Ruslar qo'lida hizmat qilayotgan bevalaringizni qanday tasavvur qilasizlar?", - degan edi.

Bu vaqtda Perovskiyni Ustiyurtning qahraton sovug'iga duchor bo'lganligi haqidagi yangilik yetib keladi. Ammo xivaliklar havo yaxshi bo'lib ketishi bilan, Perovski yana Xiva tomon harakatlanishda davom etishiga ishonganlar[2.242-b].

Xiva tarixchisi Muhammad Yusuf Bayoniyning "Shajarai Xorazmshohi" nomli qo'lyozma asarida bergan ma'lumoti katta ilmiy ahamiyatga ega. Bayoniyning so'zicha, Ebbot Xiva xonligiga Britaniya qirolining yorlig'i bilan kelgan.

Bayoniy Ebbotning Xiva xoni Olloqulixon bilan olib borgan muzokaralarida Rossiyaning Xivaga solib turgan "tahdidiga" ko'proq suyanganligi shuningdek, ig'vo yo'llari bilan xonni qo'rqitmoqchi bo'lganligi to'g'risida quyidagi qiziq voqeani yozadi:

"Ruslar... yana ellik yildan so'ng sizlarning viloyatlaringizni olur. Agar xohlasangizkim, viloyatingiz davom qo'lingizda turib, hech kishi angamutaariz (qarshi) bo'lmag'ay, viloyatingizni xatlashib bizga bering. Xorazm ingliz yurti bo'ldi degan so'z ishtihor tobsun (mashhur bo'lsin), andin so'ng bu xavfdin forig' bo'lursiz. Bizning sizga bu so'zimiz xoshokim nafsoniyat yuzidan bo'lg'ay, balkimaxz (samimiy) do'stlikdirkim, g'arazimiz Rossiyaga hind yo'lini masdud etmakdir. Bizdan sizga foyda etar, aslo zarar etmasdur, xatlashg'onda xohishingizcha shartnoma yoza bering, biz qabul etarmiz...".

Ebbotning Xiva xonligida Britaniya ta'sirini joriy qilish, uni Britaniya mustamlakasiga aylantirish uchun qilgan harakati barbod bo'ldi. Bunga xonning Ebbotga aytgan quyidagi so'zi yorqin dalil bo'la oladi: "Alhol ul (ruslar) bizning ustimizga yurish etgan emas. Ellik yilgacha kim boru, kim yo'q. Biz ellikinda kelur ishning andishasi bilan bugun yurtimizni qo'ldan birovga bermaymiz, bizdan so'ngilar peish etmakni xohlar etsinlar" [3.160-b].

Ammo, Ebbot Olloqulixonni baribir rus qullarini ozod etishga ko`ndirgan. Nihoyat, Olloqulixon Jeyms Ebbotga Nikolay I ga atalgan maktubni va o`z qullarining yarmini berib, agar Perovski qaytsagina qolgan qullar ham qaytarilishini aytgan.

1840-yil 7-mart kuni Ebbot rus qullari va ozgina Xiva askarlari bilan Xiva xonligi nomidan elchi bo`lib, Britaniyaning eng ashaddiy raqibi sarhadlari tomon jo`naydi. Ebbot Ruslarning eng yaqin qala`si Aleksandrovskka borib, Kaspiy dengizi orqali Peterburgga ketish uchun yo`lga chiqadi[2.241-b].

Bu vaqtda Ebbotdan biron daragi bo`lmagach, uni balki xon tomonidan qatl qilingan yoki muzokaralar qanday kechganligini bilish, agar muvaffaqiyatsiz yakun topgan bo`lsa, rus qullarini ozod qilish uchun ko`ndirish maqsadida Archi Todd ikkinchi josus, Ost Indiya kompaniyasi kollejida tahsil olgan 28 yoshli Richmond Kempbell Shekspirni yuboradi[4].

Ebbot esa, Aleksandrovsk fortiga yetib borginucha qaroqchilar tomonidan talanib, hamma bor-budi tortib olinadi. Ebbot qattiq jarohatlanadi. U Rossiyaga Xiva xonidan xat olib ketayotganini aytganda, qaroqchilarni uzr so`rab barcha talaganlarini qaytarib berganlar. Ebbot jarohat bilan Aleksandrovskka yetib keladi[2.241-b]. Shunday qilib, Ebbot o`z maqsadini amalga oshira olmagan va 1840- yil may oyida Aleksandrovskiy istehkomida Rossiya hukumati tomonidan qo`lga olindi. Bu haqida Orenburg general-gubernatori Perovski 1840-yilning 27-mayida vitse-kanslerga quyidagi xabarlarni yuborgan edi: “Oldin Ebbot komendaturada o`z hujjatlarini ko`rsatishdan bosh tortdi. Lekin qattiq talab qilingandan keyin, nihoyat, Ebbot Britaniyaning Hirotdagi elchisi Archi Todd qo`l qo`ygan ingliz tilida yozilgan passport yoki ochiq (hujjat) qog`ozini berdi. Hujjatning orqa tomonida forscha va alohida yarim qog`ozda fransuzcha tarjimasi berilgan. Hujjatning bu nusxasida, Ebbotning Hirotdan Xivaga yuborilganligi haqida ma`lumot berilsa, uning ingliz tilidagi asl nusxasida esa boshqa qo`l va boshqa siyoh bilan “...lozim bo`lib qolsa, Rossiya orqali qaytilsin”, - degan jumlar yozilgan edi[3.161-b].

REFERENCES

1. Abbot James. Narrative of a Mission to Khiva, Moscow and St. Petersburg. – London. Smith, Elder.1867. Volume 1. – 380 p.
2. Hopkirk Peter. The Great Game: On Secret Service in High Asia. London. John Murray. 2006. – 590 p.
3. Мухаммаджонов А. Р., Неъматов Т. Бухоро ва Хеванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар.-Т.: Фан. – 224 б.

4. <http://www.leicestergalleries.com/19th-20th-century-paintings/d/jean-baptiste-tassin/21292>